

Instrumentos De Classificação Em Arquivos: Uma Análise Comparada Na Administração Pública Brasileira

Paola Rodrigues Bittencourt

ORCID: 0000-0002-5946-8121. Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal).

Arquivo Nacional (Rio de Janeiro, Brasil)

paolarb@gmail.com

Resumo

O presente trabalho compara dois dos instrumentos de classificação de documentos de arquivo. Um para a administração pública estadual de São Paulo e outro na administração pública estadual do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa que se caracteriza como descritiva e utiliza o método comparativo para análise do objeto. Os instrumentos foram comparados em duas etapas. A primeira etapa a partir dos textos de apresentação e da introdução dos documentos, considerando as informações de contexto e elaboração. A segunda etapa considerando as unidades de classificação propriamente ditas, desde os níveis mais gerais até os mais específicos de classificação. Com a análise foi possível perceber que há muito mais semelhanças do que diferenças entre os instrumentos apresentados. Ambos os instrumentos tendem a ter sua aplicação facilitada pelo uso das tipologias documentais constantes dos dois instrumentos. A principal diferença está na forma de elaboração do nível mais específico para o mais geral apresentado no instrumento de classificação do Estado do Rio de Janeiro. Tal diferença pode significar, na prática de uso dos instrumentos, uma representação mais fidedigna da realidade representada uma vez que a elaboração dos instrumentos começa na identificação e agrupamento das tipologias documentais oriundas de cada ação administrativa.

Palavras-chave: classificação de documentos; instrumento de classificação; arquivo público

Abstract

The present work compares two of the instruments of classification of archival records. One for the state public administration of São Paulo and another for the state public administration of Rio de Janeiro. It is a research that is characterized as descriptive and uses the comparative method for object analysis. The instruments were compared in two steps. The first step from the presentation texts and the introduction of the documents, considering the context and elaboration information. The second step considering the classification units themselves, from the most general to the more specific grading levels. With the analysis it was possible to perceive that there are much more similarities than differences between the presented instruments. Both instruments tend to have their application facilitated by the use of the records typologies contained in the two instruments. The main difference is in the form of elaboration of the most specific level for the most general presented in the classification instrument of the State of Rio de Janeiro. Such difference may mean, in the practice of using the instruments, a more reliable representation of

the reality represented since the elaboration of the instruments begins in the identification and grouping of the documentary typologies originating from each administrative action.

Keywords: records classification; classification scheme; public archive.

1. Introdução

Classificar é uma ação inerente à natureza humana e muitas vezes ocorre sem que sequer seja percebida. Essa ação surge a partir da necessidade do homem em compreender as coisas e os fenômenos do mundo no qual estão inseridos (Pombo, 1988)

Muito há o que se explorar sobre o potencial uso da classificação nos mais variados campos do saber. Entretanto, a este trabalho interessa debruçar-se sobre a ótica da classificação nos arquivos, local cujo acúmulo de informações demonstra a quantidade e a complexidade das ações humanas no exercício de suas atividades.

Sabe-se que, nos arquivos, a classificação tem papel fundamental para todos os processos de gerenciamento e processamento de documentos. Todas as demais ações empreendidas nos arquivos dependem da classificação dos documentos, pois esta é a função que permite preservar e compreender o vínculo existente entre os documentos de um arquivo. Porém, a produção científica voltada às questões teórico-metodológicas da classificação em arquivos muito pouco é explorada pelos profissionais da área (Sousa, 2005)

Como parte integrante da gestão de documentos, que deve controlar todo o ciclo de vida dos documentos, a classificação é a função arquivística responsável por preservar a relação existente entre os documentos de um arquivo, atributo reconhecido como organicidade ou vínculo arquivístico. Esta função tem como referenciais dois princípios arquivísticos fundamentais: a proveniência e a ordem original (Rodrigues, 2008; Sousa, 2005).

A função de classificar, para além de outras possíveis acepções, em arquivos significa distribuir os componentes de um conjunto em estruturas hierárquicas cujas relações são guardadas entre si. A classificação parte das semelhanças e diferenças entre os elementos do conjunto (Pombo, 1988; Simões & Freitas, 2013).

Pela classificação, o arquivo – o todo – é decomposto em uma estrutura hierárquica lógica e pré-definida. Em que pese as aplicações e práticas diferenciadas de gestão de documentos em diferentes contextos administrativos, a classificação representa uma função primordial para execução das demais ações empreendidas nos arquivos. (Indolfo, 2013; Rodrigues, 2008; Sousa, 2005). A avaliação, e a consequente definição dos documentos que irão integrar o patrimônio arquivístico nacional dependem essencialmente da construção de um instrumento de classificação consistente para os arquivos.

Para elaboração de um instrumento de classificação há um conjunto de atividades que pressupõe a pesquisa e coleta de dados sobre a instituição, suas funções e atividades e os documentos produzidos em decorrência dessas atividades (Sousa,

2005, 2012). Esse conjunto de atividades que antecedem a elaboração do plano de classificação é reconhecido por alguns autores como uma nova função arquivísticas: a identificação (Rodrigues, 2002, 2008).

Sousa (2005) analisa as bases teórico-práticas fundamentais à classificação até concluir com as bases da classificação na arquivística, onde destaca que

É claro que há diferenças entre os propósitos da classificação das ciências e da classificação de documentos arquivísticos, por exemplo. Enquanto as primeiras têm um caráter geralmente especulativo, a segunda tem objetivos pragmáticos, pois o valor dela está ancorado na sua **utilidade prática, rapidez, exatidão e facilidade de uso** (grifo nosso)

Uma vez que somente em um cenário mais recente a classificação de documentos em arquivos tem sido analisada com maior aprofundamento teórico e metodológico, pretende-se com a análise compreender as vantagens e desvantagens sobre a adoção de uma ou outra opção metodológica na elaboração de instrumentos de classificação.

A análise comparativa entre dois instrumentos de classificação para documentos de arquivo relativos às atividades-meio adotados pela administração pública no Brasil é parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do doutoramento e contempla dois instrumentos estaduais brasileiros: 1. Plano de classificação de documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: atividades-meio (São Paulo, 2005) e 2. Plano de Classificação de documentos das atividades-meio do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 2012).

O Plano de Classificação de Documentos da administração pública do Estado de São Paulo relativo às atividades-meio foi elaborado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo em parceria com as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo das instituições integrantes do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Teve sua primeira versão aprovada em 2005 e é a mesma versão que continua em vigor desde então. O instrumento possui como embasamento legal o Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004 e o Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 2004 e devem ser aplicados por todas as organizações governamentais da administração pública estadual de São Paulo.

O Plano de Classificação de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro foi elaborado no âmbito do Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD). Foi elaborado pelo Departamento de Gestão de Documentos do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), com o apoio das Secretarias de Estado da Casa Civil, Planejamento e Gestão e da Fazenda e foram aprovados e pelo Decreto Estadual nº 43.992, de 14 de dezembro de 2012.

A análise comparada foi realizada em três etapas e teve como referência elementos de elaboração, a estrutura e a aplicação dos três diferentes instrumentos.

Na primeira etapa foram coletados e relacionados dados constantes da apresentação e introdução dos três instrumentos, para compreender o contexto e a forma de elaboração e estruturação dos documentos. Na segunda etapa foram coletadas e elencadas informações relativas aos níveis mais gerais de classificação em

cada instrumento. Na terceira etapa, para se chegar aos níveis mais específicos de classificação, foi selecionada a atividade de gestão de pessoal para comparar as subdivisões dos níveis de classificação. A subdivisão relativa às ações de gestão de pessoas foi selecionada por representar grande parte da produção de documentos na atividade-meio dos órgãos da administração pública brasileira.

2. Análise comparada

Nesta seção serão comparados os elementos indicados na apresentação, introdução e metodologia.

No primeiro quadro (quadro 1) o objetivo foi sistematizar informações constantes nos textos de apresentação e introdução, relativas à existência de embasamento legal, política arquivística, programa de gestão de documentos, responsáveis pela elaboração do instrumento e nível de participação das organizações governamentais.

Quadro 1: Apresentação e introdução dos instrumentos de classificação

	Plano de Classificação de Documentos da administração pública do Estado de São Paulo relativo às atividades-meio	Plano de Classificação de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro
Aprovação legal	Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 2004	Decreto Estadual nº 43.992, de 14 de dezembro de 2012
Política arquivística	Não possui	Não possui
Programa de gestão de documentos	Não possui	Possui
Manual de Gestão de Documentos	Não possui	Possui
Histórico institucional e de elaboração do instrumento	Possui	Consta do Programa de Gestão de Documentos
Instituição responsável pela elaboração	Arquivo Público do Estado de São Paulo	Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
Participação das organizações governamentais	Sim, por meio da Comissão de Avaliação Documentos de Arquivo em cada instituição	Sim, por meio da Comissão de Gestão de Documentos em cada instituição
Ano de aprovação	2004	2012

Fonte: elaboração própria utilizando como referência os instrumentos de classificação da administração pública estadual de São Paulo e da administração pública estadual do Rio de Janeiro.

O segundo quadro (quadro 2) organiza as informações constantes dos instrumentos relativas às opções metodológicas adotadas para elaboração de cada documento.

Quadro 2: Ferramentas e aspectos metodológicos de elaboração dos instrumentos de classificação

	Plano de Classificação de Documentos da administração pública do Estado de São Paulo relativo às atividades-meio	Plano de Classificação de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro
Funcional ou estrutural	Funcional	Funcional
Levantamento da produção documental	Realizada	Realizada
Codificação	Duplex	Duplex
Níveis de classificação	4 níveis	4 níveis
Instruções de aplicação	Possui um manual de aplicação publicado.	Possui instruções no manual de gestão de documentos

Fonte: elaboração própria utilizando como referência os instrumentos de classificação da administração pública estadual de São Paulo e da administração pública estadual do Rio de Janeiro.

Os próximos quadros têm como objetivo sistematizar um comparativo entre os instrumentos a partir dos níveis de classificação utilizados em cada instrumento. Para isso, o primeiro quadro (quadro 3) compara os níveis gerais: competência, funções e subfunções. Enquanto o quadro seguinte (quadro 4) compara uma das ações governamentais: gestão de pessoas (ou gestão de recursos humanos).

Quadro 3: Níveis gerais dos instrumentos de classificação

	Plano de Classificação de Documentos da administração pública do Estado de São Paulo relativo às atividades-meio	Plano de Classificação de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro
Competência	Não utiliza	Planejamento, orçamento e coordenação da ação governamental
Funções	<ul style="list-style-type: none"> - Organização Administrativa - Comunicação institucional - Gestão de Recursos Humanos - Gestão de bens materiais e patrimoniais - Gestão orçamentária e financeira - Gestão de documentos e informações - Gestão de atividades complementares 	<ul style="list-style-type: none"> - Acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e industrial - Gestão dos recursos logísticos - Gestão das atividades de serviços gerais - Gestão das políticas e diretrizes orçamentárias estaduais - Gestão de planejamento das ações governamentais - Gestão de políticas de administração de recursos humanos - Gestão do patrimônio imobiliário

Fonte: elaboração própria utilizando como referência os instrumentos de classificação da administração pública estadual de São Paulo e da administração pública estadual do Rio de Janeiro.

O quadro a seguir (quadro 4) organiza as informações de que tratam as subdivisões relativas às ações de gestão de pessoas e recursos humanos.

Quadro 4: Níveis específicos de classificação - as subclasses relativas aos recursos humanos

	Plano de Classificação de Documentos da administração pública do Estado de São Paulo relativo às atividades-meio	Plano de Classificação de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro
	-----	Planejamento, orçamento e coordenação da ação governamental (Competência/Classe)
	Gestão de Recursos Humanos (Função/Classe)	Gestão de políticas de administração de recursos humanos (Função/Subclasse)
Subdivisões relativas às ações de gestão de pessoas	Subclasses: <ul style="list-style-type: none"> - Planejamento e formulação de políticas de recursos humanos - Seleção e desenvolvimento de recursos humanos - Expediente de pessoal - Controle de frequência - Pagamento de pessoal - Segurança e medicina do trabalho - Promoção do desenvolvimento social de funcionários e servidores - Coordenação de atividades de convivência infantil 	Grupos: <ul style="list-style-type: none"> - Acompanhar utilização do sistema de gestão de recursos humanos - Administrar processamento das folhas de pagamento - Administrar sistemas informatizados de pessoal - Analisar direitos e vantagens de servidores - Analisar irregularidades no serviço público - Analisar solicitações e propor criação e reestruturação de carreiras e remuneração - Atender decisões judiciais relativas a pessoal - Consolidar legislação de pessoal das administrações direta e indireta - Controlar atendimento ao servidor - Controlar cadastro de pessoal e frequência de servidores - Controlar o provimento de cargos, designação de servidores e apostilamento de atos oficiais - Controlar regras de parametrização do sistema de gestão de recursos humanos - Credenciar e recredenciar entidades consignatárias - Desenvolver estudos para elaboração de programas de capacitação

		<ul style="list-style-type: none"> - Gerenciar realização de concurso público - Implementar e controlar a capacitação e reciclagem dos usuários do sistema de gestão de recursos humanos - Propor diretrizes relativas a estágio probatório e avaliação de desempenho individual - Providenciar pagamento de pessoal - Responder consulta de aplicação da legislação e normas relativa à pessoal
--	--	---

Fonte: elaboração própria utilizando como referência os instrumentos de classificação da administração pública estadual de São Paulo e da administração pública estadual do Rio de Janeiro.

3. Os instrumentos de classificação: o que apontam os dados

O Arquivo Público do Estado de São Paulo possui um documento publicado denominado “Política Pública de Arquivos e Gestão de Documentos do Estado de São Paulo”. Entretanto, este documento compreende uma reunião da legislação arquivística federal e estadual que fundamenta as atividades no setor. Não foi encontrada nenhuma publicação com as diretrizes específicas de uma política arquivística ou de gestão de documentos para o Estado de São Paulo.

Sobre programas de gestão de documentos apenas no Estado Rio de Janeiro foi identificado que a elaboração e aplicação do instrumento de classificação é parte de um programa de gestão de documentos. O plano de classificação do Estado de São Paulo, apesar de citar uma política e um programa de gestão de documentos, não disponibiliza nenhum programa de gestão de documentos em seu sítio eletrônico.

Ambos os instrumentos, do Arquivo Público do Estado de São Paulo e o do Estado do Rio de Janeiro, contaram com a colaboração de organizações abrangidas pelo instrumento.

Na estruturação dos instrumentos percebeu-se que as competências, funções, subfunções e atividades são identificados e categorizados de formas distintas em cada instrumento. No instrumento elaborado pelo Arquivo do Estado de São Paulo foram identificadas sete funções, sendo: Organização Administrativa; Comunicação institucional; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de bens materiais e patrimoniais; Gestão orçamentária e financeira; Gestão de documentos e informações; e Gestão de atividades complementares. No plano de classificação do Estado do Rio de Janeiro também foram identificadas sete funções: Acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e industrial; Gestão dos recursos logísticos; Gestão das atividades de serviços gerais; Gestão das políticas e diretrizes orçamentárias estaduais; Gestão de planejamento das ações governamentais; Gestão de políticas de administração de recursos humanos; e Gestão do patrimônio imobiliário.

No caso dos níveis hierárquicos o instrumento do Arquivo do Estado de São Paulo possui maior representação de níveis hierárquicos entre a função e o nível mais específico – que é sempre o a tipologia documental. Embora no instrumento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, as tipologias documentais também compreendam unidades de classificação específicas.

Na perspectiva da elaboração as duas principais questões distanciam os instrumentos são a forma de elaboração e o nível de especificidade dos instrumentos.

Figura 2: Elaboração do instrumento de classificação da administração pública do Estado de São Paulo

O instrumento elaborado pelo Estado do Rio de Janeiro partiu da identificação das tipologias documentais (nível mais específico) para identificação das funções (nível mais geral):

Figura 3: Elaboração do instrumento de classificação para a administração pública do Estado do Rio de Janeiro

4. Discussão e considerações finais

Percebe-se que os instrumentos possuem muitas semelhanças e poucas diferenças. Entretanto, essas divergências pesam principalmente nos aspectos de compreensão e da aplicação dos instrumentos.

Os instrumentos analisados guardam algumas similaridades na identificação das funções e atividades, variando, no entanto, a forma de perceber o que é competência,

o que é função e o que é subfunção, assim como a forma de alocar entre os níveis. A ausência de níveis intermediários que explicitem as ações pode influenciar na compreensão do contexto de produção dos documentos e deixar lacunas sobre as ações específicas que produzem cada conjunto de documentos.

A forma de aplicar os instrumentos é, sem dúvidas, facilitada nos instrumentos em que as tipologias documentais estão explicitadas. Entretanto, é preciso reconhecer que para relacionar as tipologias documentais no instrumento é preciso ter uma administração uniforme e sem perspectivas de alterações na produção de documentos. Na perspectiva da aplicação do instrumento de classificação, constar as tipologias documentais apresenta grande vantagem à utilização, permitindo uma classificação mais rápida, segura e precisa.

Foram identificados pontos como a utilização de princípios distintos para definição de unidades de classificação distintas em um mesmo nível de classificação na análise preliminar realizada no plano de classificação do Estado de São Paulo, onde também são usados termos que não indicam a atividade para designar uma unidade de classificação no nível de atividade. No plano de classificação do Estado do Rio de Janeiro em todos os níveis verificados não foram identificadas divergências.

Mais do que perceber as diferenças e semelhanças em instrumentos de classificação de documentos em arquivos, a análise realizada neste trabalho permite perceber como os conjuntos documentais irão compor, no futuro, o patrimônio arquivístico custodiado pelos arquivos públicos brasileiros.

Nas próximas etapas da pesquisa pretende-se, ainda, aprofundar na análise de alguns elementos destes instrumentos e verificar a partir destas estruturas quais documentos irão compor o patrimônio arquivístico das instituições arquivísticas públicas do Brasil.

Referências

- Indolfo, A. C. (2013). *Dimensões político-arquivísticas da avaliação de documentos na administração pública federal (2004-2012)*. Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Pombo, O. (1988). Da classificação dos seres à classificação dos saberes. *Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa*, 2, 19–33.
- Rio de Janeiro, A. P. do E. (2012). Plano de Classificação de documentos das atividades-meio do Estado do Rio de Janeiro. Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Recuperado de <http://www.rj.gov.br/web/casacivil/exibeConteudo?article-id=2998121>
- Rodrigues, A. C. (2002). *Tipologia documental como fundamento para a gestão de documentos em arquivo: um manual para o município de Campo Belo (MG)* (Mestrado). Universidade de São Paulo.
- Rodrigues, A. C. (2008). *Diplomática contemporânea como fundamento metodológico para identificação da tipologia documental em arquivos* (Doutoramento). Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil).

- São Paulo, A. P. do E. (2005). Plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: atividades-meio. Arquivo Público do Estado de São Paulo. Recuperado de <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica/ver/plano-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-da-administracao-publica-do-estado-de-sao-paulo-atividades-meio>
- Simões, M. da G., & Freitas, M. C. V. de. (2013). A classificação em arquivos e bibliotecas à luz da teoria da classificação. *Revista Ponto de Acesso*, 7, n. 1.
- Sousa, R. T. B. de. (2005). *Classificação em arquivística: trajetória e apropriação de um conceito* (Doutoramento). Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil).
- Sousa, R. T. B. de. (2012). A classificação como função matricial do que-fazer arquivístico. In *Arquivística: temas contemporâneos* (3^o ed). Brasília: Senac Distrito Federal.